

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАЗНОКОМПОНЕНТНОЙ ПРЯЖИ "SIRO"

Рузибоев Нуриддин Нуралиевич

ассистент кафедры «Технология прядегния»
Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности
Тел: +998998567570 E-mail: nuriddinroziboev5@gmail.com

Исакулов Вохид Толаганович

доцент кафедры «Технология прядегния»
Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности,
Тел: +998 93 5288378 E-mail: visoqulov@gmail.com

Ярашов Санжар Норкулович

докторант кафедры «Технология прядегния»
Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности
Тел: +998996795867 E-mail: sanjaryarashov@gmail.com

Сарсенбаева Айсулу Маратовна

магистр кафедры «Технология прядегния»
Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности
Тел: +998913886898 E-mail: maratovna707@gmail.com

Аннотация: В статье приведены улучшенные физико-механические свойства выпускаемой пряжи "Siro" с различным содержанием волокнистого состава. Коэффициент вариации выпускаемой пряжи "Siro" с различными компонентами сравнивают с коэффициентом вариации по показателю ворсистость, удельной разрывной нагрузкой, sN/tex , коэффициентом вариации по показателю удельной разрывной нагрузке, % с показателями пряжи, выработанной на прядильном предприятии и Uster.

Ключевые слова: разно волокнистое сырьё, пряжа "Siro", (пучок), нитрокаучуковое эластичное покрытие, поливинилхлоридное эластичное покрытие.

Аннотация: Мақолада турли компонентли "Siro" ипининг физик-механик кўрсаткичлари яхшиланган. Ишлаб чиқарилган турли компонентли "Siro" ипининг вариация каэффиценти $CV\%$, ипининг тугдорлиги (H hairiness) %, нисбий узуш кучи $sN/текс$, нисбий узуш кучи вариация каэффиценти % корхона ва Uster кўрсаткичлари билан солиштирилган.

Annotation: The article presents the improved physical and mechanical properties of the produced yarn "Siro" with different content of the fibrous composition. The coefficient of variation of the produced yarn "Siro" with various components is compared with the coefficient of variation in terms of hairiness, specific breaking load, sN/tex , coefficient of variation in terms of specific breaking load, % with the indicators of yarn produced at the spinning mill and Uster.

В концепции по развитию трикотажной промышленности Республики Узбекистан на 2020-2024 годы обозначены важные задачи, как совершенствование технологии, сбережение сырья и материалов, создание нового оборудования с высокой производительностью, использование систем автоматизированного электронного управления, повышение эффективности производства смешанных тканей. При выполнении данных задач особое значение имеет, например, совершенствование технологии получения смешанной пряжи, применяемой в трикотажных полотнах, в частности, производство разнокомпонентной пряжи "Siro", повышение конкурентоспособности на мировом рынке продукции, полученной и разнокомпонентной пряжи "Siro" [1].

На кольцепрядильной машине для вытягивания пучков из различных волокон, в том числе с содержанием полиэфирных и хлопчатобумажных, невозможно использовать однородные уплотняющие валики. Тот факт, что волокна имеют разные деформационные свойства и разную силу трения, приводит к появлению неравномерности по величине вытягивания.

С целью устранения обнаруженных недостатков эластичное покрытие уплотняющего валика кольцепрядильной машины было усовершенствовано по сравнению с используемыми стандартными валиками. В результате удалось снизить обрывность пряжи и повысить качество пряжи в прядильных машинах за счёт разработки конструкции уплотнителя валика с различным

уровнем жёсткости пар эластичного покрытия различной толщины и оптимальных параметров [2-3].

С использованием нитрокаучуковых валиков (контрольных), установленных на прядильной машине Zinser 350 и новой конструкции оптимального варианта уплотняющего валика вытяжного прибора из пар с различной жесткостью нитрокаучуковым и поливинилхлоридным эластичным покрытием была получена многокомпонентная пряжа “Siro” линейной плотностью 29 текс., а на рис. 1 представлены стандартный уплотняющий валик и двухсоставной валик с эластичным покрытием разной жёсткостью [4].

Рис.1. Уплотняющие валики в выходной паре вытяжных приборов

1 – нитрорезина; 2 – поливинилхлорид; 3 – ролик

а) Уплотняющий валики со стандартной выходной парой вытяжного прибора

б) Уплотняющий валика с эластичным покрытием из пар с различной жесткостью

На машине Zinser-350, установленной в учебно-производственной лаборатории кафедры «Технология прядения», вырабатывалась разно

компонентная пряжа «Siro» с линейной плотностью 29 текс. Проведена сравнительная оценка со свойствами одинарной пряжи производства предприятия “OSBORN TEXTILE” [5].

Основные средние значения по физико-механическим характеристикам пряжи, полученных в контрольном и экспериментальном вариантах, приведены в таблице 1. На приборе “Uster” определили следующие показатели: линейная плотность, коэффициент вариации по линейной плотности пряжи, разрывную нагрузку и показатели, связанные с прочностью пряжи [6].

Таблица 1

Физико-механических показатели пряжи

№	Наименование показателей	Промышленный вариант n=11000 мин ⁻¹ ; Стандартный уплотняющий валик;				Опытный вариант n=11000 мин ⁻¹ ; Усовершенствованный уплотняющий валик с эластичным покрытием из пар с различной жесткостью;			
		1	2	3	Среднее	1	2	3	Среднее
1	Линейная плотность пряжи, текс	29,1	28,9	29	29	28,8	29,2	29	29
	Коэффициент вариации по линейной плотности, %	1,17	1,32	1,26	1,25	0,96	1,23	1,19	1,12
	Разрывная нагрузка, сН	523,5	540,8	502,3	522	609,6	607,8	595,1	609
3	Удельная разрывная, сН/текс	18,0	18,65	17,32	18	21,02	20,96	20,52	21

4	Коэффициент вариации по разрывной нагрузке %	9,15	10,28	10,03	9,82	6,6	7,1	7,55	7,083
5	Показатель качества	1.97	1.81	1.73	1,83	3.18	2.95	2.72	2.96
6	Удлинение при разрыве, %	6.91	7.87	8.87	7,8	9	8,90	8,50	8,8
7	Крутка, кр/м	781	769	778	782	744	754	750	748
8	Коэффициент крутки α_t	42,2	41,5	42,01	42,2	40,2	40,72	40,5	40,4
9	Обрывность, 1000 вер/ч	54	53	52	53	47	42	40	43

Как видно из таблицы 1, свойства разнокомпонентной пряжи “Siro” всех вариантов сравнивались со свойствами пряжи “Siro” 29 текс, произведённой на частной фабрике ООО “OSBORN TEXTILE”. Одними из важнейших показателей при оценке свойств пряжи являются удельная разрывная нагрузка и коэффициент вариации по разрывной нагрузке [7]. Зависимость этих показателей от уплотняющих валиков приведена на рисунке 2.

Как видно из табл. 1, при использовании оптимальных параметров усовершенствованного уплотняющего валика с эластичным покрытием из пар с различной жёсткостью можно обеспечить повышение удельной разрывной нагрузки пряжи с 18 сН/текс до 21 сН/текс, а показатель качества пряжи можно увеличить с 1,53 до 1,66.

Рис.2. Диаграмма влияния жёсткости двухкомпонентного уплотняющего валика на свойства пряжи

Как видно из таблицы 1 и рисунка 2, показатели качества пряжи при использовании вытяжной пары с новым эластичным покрытием из пар уплотняющих валиков разной жёсткости по сравнению с контрольным вариантом, показатели качества пряжи “Siro” с различным волокнистым составом, выработанные в опытном варианте были улучшены, в том числе:

- удельная разрывная нагрузка пряжи увеличилась на 3 сН/текс;
- коэффициент вариации по удельной разрывной нагрузке пряжи уменьшился на 2,74 %;

- удлинение при разрыве пряжи увеличилось на 1,27%;

Изучив влияние параметров двухсоставного уплотняющего валика с эластичным покрытием различной степени жёсткости, было установлено следующее:

- удельная разрывная нагрузка пряжи увеличилась до 21 сН/текс, соответственно показатель качества пряжи повысился на 1,66%;

- в результате повышения разрывной нагрузки и снижения неравномерности пряжи количество обрывов в прядильных машинах уменьшилось в среднем на 21%, в промышленном варианте 53 обрыва на 1000 веретён в час (в опытном варианте 43 обрыва на 1000 веретён в час).

- улучшены условия распределения крутки, величина крутки увеличилась на 15,42 %, а равномерность распределения крутки увеличилась в 1,47 раза, что позволило сделать величину вибрации нити более стабильной [8].

При использовании оптимальных вариантов усовершенствованного уплотняющего валика на кольцепрядильной машине в производственных условиях удалось улучшить показатели свойств пряжи по сравнению с промышленным вариантом [9].

В процессе вытягивание удалось достаточно равномерно распределить вытяжку двум параллельно расположенным ровницам за счёт малой деформации одной части эластичного покрытия при малом показателе жёсткости уплотняющего валика и высокой деформации другой части эластичного покрытия. с высокой степенью жёсткости.

Разнокомпонентная пряжа «Siro» была получена путём установки на кольцепрядильной машине Zinser-350 усовершенствованного уплотняющего валика с парой различных по значениям степени жёсткости. Проведён сравнительный анализ физико-механических показателей выработанной пряжи “Siro” со свойствами пряжи, выработанной на прядильном предприятии и Uster [10-11].

Список использованной литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида» ги Фармони.

2. Рўзибоев Н.Н., Ярашов С.Н., Исакулов В.Т. “Таббий толалардан йигирилган Siro ипларнинг физик –механик хусусиятлари” «Fan, ta’lim, ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida paxta tozalash, to’qimachilik, yengilsanoat, matbaa ishlab chiqarish innovatsion texnologiyalari dolzarb muammolari va ularning yechimi» Тошкент 2020 йил, 168-170 б.
3. Рўзибоев Н.Н., Сарсенбаева А.М., Исакулов В.Т. Турли компонентли “siro” ипини ишлаб чиқаришда эзувчи валикни такомиллаштириш. «Fan, ta’lim, ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida paxta tozalash, to’qimachilik, yengilsanoat, matbaa ishlab chiqarish innovatsion texnologiyalari dolzarb muammolari va ularning yechimi» Республика илмий-амалий анжумани. Тошкент 2022 йил, 455-457 б.
4. Рўзибоев Н.Н., Джураев А., Исакулов В.Т., С.Л.Матисмаилов., Рахматуллинов Ф.Ф. Йигириш машинасининг чўзиш асбоби. Ўзбекистон республикаси Интеллектуал мулк агентлиги Расмий Ахборотномаси. Тошкент 2022 йил №4 IAP 06851.
5. Ruzibaev Nuriddin Nurali O’g’li, Isakulov Voxid Tolaganvich “Investigation Of Factors Influencing The Properties Of Spun Siro Strip”, «International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology» INDIA (September 2020), 14864-14867. (05.00.00; № 8).
6. Roziboyev, N. N., & Isakulov, V. T. (2021). Comparative analysis of the properties of siro yarn spun by natural and chemical fibers. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(4), 1819-1826. (05.00.00; IF-7.492).
7. Isaqulov V. T., Ruziboyev N. N., Rajapov O. O., Sarsenbaeva A.M., Xusanov A. J. (2022). Study of the effect of the spindle speed on the properties for the baked siro yarn, which made from cotton and polyester fibres. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(2), 264-272. (05.00.00; IF-7.492).

8. Рўзибоев Н.Н., Исақулов В.Т., Тулаганова М.В. Ҳалқали йиғириш машинасида пахта ва кимёвий пиликлардан йиғирилган “Siro” ишлаб чиқаришда ип хоссаларига урчуқ тезлигининг таъсири // Фан ва технологиялар тараққиёти. Бухоро. №6, 2021. 222-229 р.р. (05.00.00; № 24)
9. Рўзибоев Н.Н., Исақулов В.Т., Раджапов О.О., Сарсенбаева А.М., Хусанов А.Дж. Способ получения пряжи из смешанных волокон сулучшенными характеристиками// Фан ва технологиялар тараққиёти. Бухоро. №3, 2022. 298-303 р.р. (05.00.00; № 24)
10. Рўзибоев Нуриддин Нурали ўғли, & Исақулов Воҳид Тўлаганович. (2022). Ҳалқали йиғириш машинасида турили компонентли “siro” ипини ишлаб чиқариш. *Conferencea*,57–62.Retrievedfrom <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1379>
11. Ruziboev, N., Isakulov, V., Juraev, A., Tulaganova, M. (2023). Method for Producing Yarn from Mixed Fibers with Improved Characteristics. In: Beskopylny, A., Shamtsyan, M., Artiukh, V. (eds) XV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2022”. INTERAGROMASH 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 575. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21219-2_238